

XITOIY TILIDAGI TILSHUNOSLIKKA DOIR ATAMALARNI O‘QITISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Charos Hamdamova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598563>

Annotatsiya. Maqolada tilshunoslik sohasiga doir atamalar, ularning xitoy tilidagi ekvivalentlari, atamalarni xitoy tiliga tarjima qilish jarayonidagi ayrim muammoli jihatlar, kamchiliklar, filologiya va tilshunoslik yo‘nalishida tahsil oluvchi talabalarni o‘qitish jarayonida uchraydigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish usullari, yangi metodlari hamda yechimlari yoritilgan. Xitoy tilidagi tilshunoslikka oid atamalar tahlil etilib, unga doir fikr-mulohazalar ikki til – xitoy va o‘zbek tillaridagi misollar bilan dalillangan.

Kalit so‘zlar: atama, atamashunoslik, filologiya, lingvistika, 名词, 动词, 动量词, 名量词, 动量补语.

Аннотация. В статье описаны термины, которые относятся к области языкознания, их эквиваленты на китайском языке, некоторые проблемные аспекты, недостатки в процессе перевода терминов на китайский язык, трудности в процессе обучения студентов, изучающих филологию и лингвистику, и пути их преодоления, новые методы и решения. Анализируются лингвистические термины в китайском языке, а мнения о нем доказываются примерами из двух языков – китайского и узбекского.

Ключевые слова: термин, терминология, филология, лингвистика, 名词, 动词, 动量词, 名量词, 动量补语.

Tilshunoslikka oid adabiyotlardan ma‘lumki, ushbu sohaga oid atamalarning aksariyati, yunon tilidan kelib chiqqan bo‘lishiga qaramay, ular turli tillarga turlicha tarjima qilinadi, aksariyat hollarda esa o‘sha til vakillari, tilshunoslari, o‘z til imkoniyatlari va xususiyatlaridan kelib chiqib, tilshunoslik atamalariga turli nom berishadi.

Ammo xitoy tilida boshqa tillardan farqli ravishda, atamalar, ayniqsa tilshunoslikka oid atamalarni qo‘llashda, o‘sha atamaga nisbatan qo‘llanilgan so‘zning tarjimasini va qanday hollarda nimalar uchun qo‘llanilishini bilish kifoya. Birgina tilshunoslik atamisini tahlil qiladigan bo‘lsak, u xitoy tilida 语言学 Yǔyán xué deb talaffuz qilinib, birinchi bo‘g‘in – 语 Yǔ – til, ikkinchi bo‘g‘in – 言 yán nutq, 学 xué esa o‘rganmoq deb tarjima qilinib, birgalikda tilni, nutqni o‘rganmoq degan ma‘noni anglatadi. 学 xué o‘rganmoq fe‘li xitoy tilida soha nomlarini yasashga xizmat qiluvchi ot yasovchi qo‘shimcha xususiyatiga egaligi bois, ushbu fe‘l bilan yasalgan atamalarni uzoq davom ettirishi mumkin. Ularga misol qilib quyidagilarni keltirish mumkin: 数学, 社会学, 心理学, 经济学 va hokazo. Ushbu atamalarni ilk bor uchratgan talaba ularni xuddi yuqoridagi singari tahlil qilganda, atama unga begona bo‘lishiga qaramay, uning taxminiy ma‘nosini ajrata olishi mumkin. Ya‘ni, boshlang‘ich darajadagi xitoy tili darslarida o‘rgatiladigan 数 – hisoblamok, 社会 – jamiyat, 心理 – psixologiya, 经济 – iqtisod so‘zlaridan so‘ng qo‘llanilgan 学 – o‘rganmoq fe‘li, ularning matematika, jamiyatshunoslik, psixologiya, iqtisodiyot sohasi nomini anglatuvchi soha ekanligi anglashlari mumkin.

Shunigdek, xitoy tilida “什么什么学” iborasi ham keng tarqalgan bo‘lib, Ba‘zi hollarda ushbu ibora masxara yoki isthezoda ohanggida qo‘llaniladi, ayqniqsa ma‘lum bir soha yoki

hodisani o‘rganish deb o‘girilsa-da, u haddan tashqari ko‘p bilim olgan yoki qasddan kimnidir bilimining ustida kulish uchun “olim”, “bilimdon” ma’nolarida ham qo‘llanilishi mumkin.

Bundan tashqari, bu usul yengil hazil va kulguli harakatlarni ham anglatib, istehzoli tarzda hodisalar, xatti-harakatlar yoki bayonotlarga nazariy asos berilgani yoki haddan tashqari bo‘rttirilganini ko‘rsatadi.

Tilshunoslikka oid atamalarga to‘xtalajak, ular tilshunoslikni o‘rganishda qo‘llaniladigan maxsus lug‘at va tushunchalarni anglatadi. Ular tilshunoslarga lingvistik hodisalarni tahlil qilish va tavsiflashda ko‘maklashib, tilshunoslikning turli sohalari va qirralarini qamrab oluvchi umumiy til atamalarini o‘z ichiga oladi:

1. 语音学. Fonetika. Nutq tovushlarining fizik xususiyatlarini o‘rganuvchi tilshunoslik bilim sohasi bo‘lib, undagi fonema tushunchasi b-p kabi fonetik birliklardan tashkil topgan. Fonema nutqning o‘ziga xos namunasi, haqiqiy talaffuzini ifodalaydi. Aksariyat tillarda IPA (xalqaro fonetik alifbo) standarti kiritilgan bo‘lib, ulardan turli tillardagi tovushlarini aniq ifodalash maqsadida foydalaniladi.

2. 音系学 fonologiya. Tildagi nutq tovushlarining tizimlari va tuzilishini o‘rganuvchi tilshunoslik sohasi. Ularning tilshunoslikda unli, undosh kabi o‘ziga xos kichik birliklarni o‘rganadi. A-e singari to‘siqsiz havo oqimi orqali hosil bo‘lgan tovush hamda b-t singari havo oqimini qisman yoki to‘liq to‘sih natijasida hosil bo‘lgan tovush shular jumlasidandir.

3. 形态学 morfologiya. So‘zlarning tuzilishini va ularning tarkibiy qismlarini o‘rganishga xizmat qiluvchi tilshunoslik bo‘limi. 词素 esamorfologiyaning o‘zagi – morfemani anglatadi. Leksik yoki Grammatik vazifaga ega bo‘lgan tilning eng kichik birligini anglatadi. Derivatsiya esa so‘z so‘nggida affikslarni qo‘shish orqali so‘z turkumi yoki ma’nosini o‘zgartirishga aratilgan bo‘lib, ingliz tilidagi “ness”, xitoy tilidagi “性” kabi shular jumlasidandir.

4. 句法学 sintaksis. Gapning tuzilishi va qurilish qoidalarini o‘rganishga qaratilgan so‘z turkumi. Unda so‘z tartibi, bo‘lak singari chuqurlashgan tilshunoslik atamalariga duch kelish mumkin. 词序 gapdagi so‘zlarning joylashishi, gap bo‘laklarining to‘g‘ri qo‘llanilishiga qaratiladi. 从句 ushbu atama esa, bo‘lak va tobe bo‘lakli bo‘lak, mustaqil gap va tobe ergash gaplarga bo‘linishiga ishora qiladi.

5. 语义学 semantika. Tilshunoslikning ushbu bo‘limida so‘zlar, iboralar va jumalarning ma’nosini o‘rganishga chuqur e’tabor berilib, leksik ma’no orqali bir so‘zning o‘ziga xos ma’nosi, aniqliligi, sinonimik qatori, talqinlari taqdim etiladi.

6. 语用学 pragmatika. Tilning amaliy kontekstda qo‘llanilishi va ma’nosini o‘rganishga e’tibor berib, unda 语言行为, va’da, so‘rov va boshqalar kabi harakatni nutq orqali ifodalasa, 会话含义 to‘g‘ridan – to‘g‘ri ma’nodan tashqari chiqadigan va kontekstga va ikkala tomonning bilimiga bog‘liq bo‘lgan nazariyani anglatadi.

7. 词汇学 leksikologiya. Lug‘at va leksik tizimlarni o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi. Ushbu sohada 词汇单位 so‘z yoki iboraning asosiy birligini bildirsa, 同义词 aksincha ma’nodosh do‘zlarni anglatadi.

8. 方言学 dialektologiya. Sheva hamda lahjalar o‘rtasidagi tafovutlarni tahlil qiluvchi tilshunoslik sohasi. 方言 dialekt turli mintaqalarda bir xil tilning turli o‘zgarishlarga uchrashi, 社会方言 esa ijtimoiy sinf, kasb va boshqalarning tilga ta’sir qiluvchi omili orqali til o‘zgarishi.

9. 词法学 leksikografiya. Lug‘atshunoslikni o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi. Ma‘lum bir so‘z yoki iborani tushuntirish ushbu sohada 异议 deyilsa, lug‘atga kirish lug‘atdagi ma‘lum bir so‘z haqida ma‘lumot, jumladan talaffuzi, ma‘nosi, qo‘llanilishi kabilarni tadqiq etadi.

Xitoy tilshunoslik atamalarini boshqa tillarga, xususan, Yevropa tillariga tarjima qilish ham xitoy tilining strukturaviy xususiyatlari, ham madaniy va lingvistik an‘analardagi farqlar tufayli bir qancha qiyinchiliklarga duch keladi. Quyida tilshunoslar tarjima jarayaonida duch keladigan asosiy muammolar, shuningdek, qo‘llash mumkin bo‘lgan samarali yechimlar keltirilgan.

1. Boshqa tillarda ekvivalentning yo‘qligi. Ko‘pgina xitoy tilshunoslik atamalarining boshqa tillarda aniq ekvivalenti yo‘qligi bois, 词性 atamasi xitoy tiliga xos hodisalarni tasvirlashi mumkin. Ushbu atamalar tildagi o‘ziga xoslikni, uni tarjima qilish jarayonida ma‘nodosh so‘zlarning yetarli bo‘lmasligi mumkin. Sababi, barcha tilda ham o‘xshash grammatik toifalar mavjud emas. Bunday hollarda yechim sifatida to‘g‘ridan to‘g‘ri tarjimon izlamasdan, tavsiflovchi tarjimadan foydalanish tavsiya etiladi. O‘qituvchi va tarjimonlar atamaning aniq ekvivalentini topishga urinmasdan, uning tildagi vazifasi va qo‘llanilishini ochib beradigan qisqacha tushuntirishlari lozim. Masalan, 语气助词 modallik va hissiy rang – baranglikni ifodalovchi yordamchi so‘zlar deb tarjima qilisa-da, atamaning nomida ushbu ma‘noni beruvchi so‘z mavjud emas.

2. Semantik va madaniy tafovutlar. Ba‘zi xitoy tilshunoslik atamaları ma‘nosini yo‘qotmasdan tarjima qilish jarayonida qiyinchilik tug‘dirgan madaniy yoki tarixiy xususiyatini aks ettiradi. Masalan, 文言 klassik xitoy tili hamda 成语 xitoy idiomalari kabi tushunchalar nafaqat til, balki madaniy xususiyatlarni ham o‘z ichiga oladi.

Bu kabi atamalar uchun madaniy kontekstni taqdim etish uchun muhim rol o‘ynab, ularni to‘g‘ridan – to‘g‘ri tarjima qilmasdan, ushbu atamalarning Xitoy madaniyati va tarixining noyob elementlarini qanday aks ettirilishini madaniy tushuntirish kiritilishi lozim. Masalan, 文言 tarixiy ahamiyatni izohlash orqali “qadimgi matnlarda qo‘llanilgan klassik yozma xitoy tili” deb tarjima qilinishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – Москва: АРКТИ, 2003. – 192 с.
2. Чжоу Ихуан. Основные сведения о Китае. Дипломатия Китая. (Гуаню чжунго дэ цзибен синьси. Чжунго вайцзяо). – Пекин: "五洲传播出版社" (Издательство Учжоу Коммуникации), 2010, 124 页.
3. Куликова И.С., Салмина Д.В. Лингвистическая терминология в профессиональном аспекте. – Санкт-Петербург: Издательство Лань, 2023. – 380 с.
4. 刘云, 新汉语水平考试阅读(六级)攻略 – 北京大学出版社, 2011.11
5. 述. 展我国的学研究. /名工作. 25-27. 北京, 2007 年